

**T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ**

**DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
WORKING PAPER SERIES**

Tartışma Metinleri

WPS NO/ 259 / 2020-09

**TARIMSAL FAALİYETLERLE İLGİLİ MUHASEBE İŞLEMLERİNİN FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARI ve GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATI
KAPSAMINDA İNCELENMESİ**

Telat KÜÇÜKKARIŞ¹

Doç. Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN²

¹ telat.kucukkaris@istanbulticaret.edu.tr- İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencisi

² ilksen@ticaret.edu.tr- İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe ve Denetim Bölümü, Öğretim Üyesi

Tarımsal Faaliyetlerle İlgili Muhasebe İşlemlerinin Finansal Raporlama Standartları ve Güncel Muhasebe Mevzuatı Kapsamında İncelenmesi

Özet

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanarak başlangıç tarihi 01.01.2018 olmak üzere yürürlüğe konmuştur. BOBİ FRS’de bulunan “Bölüm 7 Tarımsal Faaliyetler” tarımsal faaliyetler ile ilgili muhasebe ilkelerini düzenlemektedir. Bu çalışmada, BOBİ FRS “Bölüm 7 Tarımsal Faaliyetler” bölümünde düzenlenmiş tarımsal faaliyetler ile ilgili muhasebe ilkeleri “TMS 41 Tarımsal Faaliyetler” ve “MSUGT-VUK ilkeleri” ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Faaliyetler, Finansal Raporlama, BOBİ FRS

Abstract

Financial Reporting Standards for Large and Medium Sized Enterprises (BOBİ FRS) were published by the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority (KGK) and entered into force on 01.01.2018. BOBİ FRS section 7 agricultural activities provides accounting principles for inventories. In this study, BOBİ FRS section 7 agricultural activities provides accounting principles with “Turkish Financial and Reporting Standards (TMS 41 Agricultural Activities)” and “Turkish Tax Procedure Law (VUK)” related about inventories.

Keywords: Agricultural Activities, Financial Reporting, BOBİ FRS,

Tarımsal Faaliyetlerle İlgili Muhasebe İşlemlerinin TMS-TFRS, BOBİ FRS ve MSUGT-VUK Kapsamında İncelenmesi

Giriş

Türkiye’de finansal raporlama süreci 2012’de yenilenen Türk Ticaret Kanunu’na kadar Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının (UMS/UFRS) Türkçe çevirileri kullanılarak hazırlanan Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) olarak yayınlanmış ve uygulanması Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) tabi halka açık işletmeler ile sınırlı tutulmuştur. Türk Ticaret Kanunu’nun yenilenmesi sürecinde halka açık olmayan işletmeler için de bu standartlara uygun olarak bağımsız denetim raporu hazırlama zorunluluğu getirilmiş, ancak yürürlüğe girmeden kaldırılmıştır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) TMS/TFRS uygulama çerçevesini standardın uygulandığı başka ülkelerdeki gibi belirlemiştir. Buna göre uygulamanın kapsamı KGK’nın 13.09.2018 tarihli ve 03/161 sayılı kararında yer verdiği kurum, kuruluş ve işletmelerle sınırlandırılmıştır. Bunun sonrasında bağımsız denetim zorunluluğu olan ve TMS/TFRS uygulamayan şirketlerin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) hükümlerini uygulamaları kararı alınmıştır. Alınan bu kararın ardından KGK tarafından TMS/TFRS’leri uygulamayan ve bağımsız denetim zorunluluğu olan şirketlerce uygulanacak MSUGT’ye ilave hususlar yayımlanmıştır. Devam eden süreçte de 2014 tarihi itibarıyla KGK’nın bağımsız denetim zorunluluğu olan ve TMS/TFRS uygulamayan şirketler için uygulanmak üzere yeni bir finansal raporlama standardı çalışmalarına başlanmıştır.

KGK’nın Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile ilgili Tebliği 29.07.2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan tebliğ bağımsız denetim zorunluluğu olan ve TMS/TFRS’yi uygulamayan şirketlerin hazırlayacakları konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloların gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve aynı zamanda karşılaştırılabilir bilgiler üretmesini sağlamak için BOBİ FRS’nin yayımlanması amacını taşımaktadır (30138 Sayılı Tebliğ).

BOBİ FRS’nin hükümleri 27 ana başlık altında toplanmış ve 9 ek ile desteklenmiş sade ve anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir. Bu standardın 7. Bölümü ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı, tarımsal faaliyetler ile iştigal eden işletmelerin sahip olduğu canlı varlıkların ve hasat edilecek tarımsal ürünlerinin kayıt edilmesi ve ölçümü ile alakalı muhasebe ilkelerini düzenlenmektedir (BOBİ FRS, p. 7.1; TMS 41 p. 1). Bu çalışmanın

amacı, tarımsal faaliyetlerin düzenlenmesi ve ölçülmesi için kullanılan muhasebe ilkelerinin BOBİ FRS, TMS/TFRS ve MSUGT-VUK hükümlerince karşılaştırılması ve farklılıkların tespit edilmesi ile bu tespitlere ilişkin çıkarımlarda bulunmaktır.

1. Literatür Taraması

Çalışma ile ilgili literatür taraması yapıldığında, literatürde BOBİ FRS ana başlığı altında “Tarımsal Faaliyetler” konusunu tek başına incelenmiş bir tek çalışmaya ulaşılmıştır. Literatürde tarımsal faaliyetler “TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı” başlığı altında münferit olarak incelenmiş çalışmalar tespit edilmiştir. BOBİ FRS başlığı altında ise tarımsal faaliyetler konusu büyük çoğunlukla uygulamanın tüm hükümlerini inceleyen çalışmalarda karşılaştırmalı olarak veya değerlendirme yapılarak diğer hükümler ile birlikte işlenmiştir. Bu çalışmalar aşağıdaki gibidir:

BOBİ FRS tarımsal faaliyetler standardı özelinde bir çalışma yapan Sabuncu (2019), “Financial Reporting Standard for Large and Medium-Sized Enterprises in Regard to Agricultural Activities” adlı çalışmasında tarımsal faaliyetleri incelemiş, diğer uygulamalar ile benzerlik ve farklılıkları ortaya koymuş, BOBİ FRS ile TMS arasında benzerlikler tespit etmiştir.

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler standardı başlığında yapılmış çalışmalardan, Kıymetli Şen ve Karagül A.A. (2014), “Yeni Bir Maddi Duran Varlık Sınıfı Olarak Taşıyıcı Bitkiler: Muhasebe ve Ölçme” isimli çalışmalarında tarımsal faaliyetlerde taşıyıcı bitkilerin değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili TMS hükümlerindeki düzenlemeleri açıklamışlardır. Doğan ve Arslan (2018)’nin “Tarımsal Faaliyetler Standardı: TMS-41 Çerçevesinde Su Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi” başlıklı çalışmalarında su ürünleri üretimi ile ilgili işletmelerin tarımsal faaliyetleri ile ilgili finansal işlemlerin muhasebeleştirilmesini incelemişlerdir. Bir başka çalışmada Gültekin (2019), “Canlı Varlıkların Tarımsal Faaliyetler (TMS 41) Standardına Göre Muhasebeleştirilmesi: Yumurtacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama” adlı çalışmasında yumurta üreticileri için yumurta üretimi ile ilgili tarımsal faaliyetlerin maliyetlerini hesaplamak ve muhasebeleştirmek konularında incelemelerde bulunmuştur. Taştan vd., (2013), “Büyükbaş Canlı Varlık İşletmelerinde Tms-41 Tarımsal Faaliyetler Standardının Uygulanmasına Eğitsel Bakış” isimli makalelerinde büyükbaş hayvan işletmeleri için TMS 41 tarımsal faaliyetler standardının canlı varlıklar muhasebesi için etkilerini incelemişlerdir.

MSUGT, TMS/ TFRS ve BOBİ FRS arasında yapılmış uygulamanın tüm hükümlerinin bir bütün olarak işlendiği çalışmalara bakıldığında, Kıymetli Şen ve Özbirecikli (2020) “KÜMİ FRS’nin İş Dünyasına Sağlayabileceği Yararlar: BOBİ FRS, TMS/TFRS ve Mevcut Muhasebe Sistemi ile Mukayeseli Bir İnceleme” adlı çalışmalarında içinde tarımsal faaliyetlerinde yer aldığı KÜMİ FRS, BOBİ FRS, TMS/TFRS hükümleri güncel muhasebe sistemi ile karşılaştırarak finansal tablo kullanıcılarına etkilerini ortaya koymuşlardır. Kıymetli Şen ve Özbirecikli (2018) “BOBİ FRS’nin Muhasebe Uygulamalarına Getirdiği Değişiklikler: BOBİ FRS, TMS/TFRS ve Mevcut Muhasebe Sistemi Çerçevesinde Bir İnceleme” başlıklı diğer bir makalelerinde BOBİ FRS’de ki ilkeleri TMS/TFRS ve MSUGT/VUK ile mukayese ederek BOBİ FRS’nin TMS/TFRS ve MSUGT’ye göre kullanılan muhasebe sistemi ve uygulamaları açısından ne gibi yeni değişiklikler getirdiğini açıklamışlardır. Bir diğer çalışma Doğan (2018)’nin “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı ile VUK/MSUGT Karşılaştırması” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada BOBİ FRS hükümleri MSUGT/VUK ile karşılaştırılmış aralarındaki önemli farklar ve benzerlikler ortaya konulmuştur. Bu iki çalışmada da tarımsal faaliyetler çalışmanın ilgili bölümlerinde incelenmiştir. TMS/TFRS ve BOBİ FRS arasında yapılmış çalışmalara bakıldığında tarımsal faaliyetler münferit olmasa da diğer hükümler ile birlikte çalışmalarda yer almıştır. Doğan (2017), “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı ile TMS/TFRS Karşılaştırması”, Gücenme Gençoğlu (2017), “Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması”, Ataman ve Cavlak (2017), “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (Bobi Frs) İle Tam Set Türkiye Muhasebe Ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (Tms/Tfrs) Karşılaştırılması” başlıklı çalışmalarında TMS/ TFRS ve BOBİ FRS arasındaki başlıca hükümlerde karşılaştırmalarını yapmışlardır.

Çalışmalar incelendiğinde BOBİ FRS’nin diğer düzenlemeler ile mukayesesi daha çok bir bütün olarak yapılmış, bazı çalışmalarda hükümler münferit olarak incelenmiş, genel olarak benzer sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Çalışmalarda tarımsal faaliyetler standardı detaylı incelenememiş, kısa bölümler halinde açıklanmaya çalışılmıştır. Hükümlerin bir bütün olarak incelenememesi hükümlere ait detayların tam olarak açıklanmamasını zorlaştırmıştır. Bu çalışmada “Tarımsal Faaliyetler” konusu münferit olarak işlenecek standardın detaylarına daha çok değinilecektir. Örnek işlemlerin değerlemesi, muhasebeleştirilmesi ile standardın daha anlaşılabilir olması istenmektedir. Yapılan muhasebe kayıtlarının da yeni muhasebe hesap planı taslağı kullanılarak bu konuda da bir farkındalık oluşturulmak hedeflenmiştir.

2. Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Kavramlar ve Kapsamı

Yaşayan hayvan ya da bitkiler “Canlı Varlık” olarak tanımlanmaktadır. İşletmenin bu canlı varlıklardan hasat ettiği ürünlere “Tarımsal Ürün” denilmektedir. Hasat ise ürünün canlı varlıklardan ayrılması veya canlı varlığın ömrünün son bulmasıdır (BOBİ FRS, p. 7.2). Canlı varlıkların nitelik ve nicelik olarak değişimine sebep olan gelişme, bozulma, üretim ve üreme süreci “biyolojik dönüşüm” olarak tanımlanmıştır (TMS 41, p. 1). Biyolojik dönüşümden sonra canlı varlıkların gelişmesi, bozulması ya da döllenmesiyle bu varlıklarda bir değişim meydana gelmekte veya bu varlıklara ait tarımsal ürünler ortaya çıkmaktadır (BOBİ FRS, p. 7.2). Tablo 1’de Canlı varlıkların, tarımsal ürünlerin ve hasat edildikten sonra işlenmiş ürünlerin örnekleri verilmiştir.

Tarımsal faaliyetlerin ana başlıklarını canlı hayvanları ve bitkilerin oluşturduğu kapsamlı bir etkinlik alanı bulunmaktadır. Bu etkinlik alanı biyolojik dönüşüm süreci için belirleyici ortak özellikler taşımaktadır. Değişimin kapasitesi, yönetilmesi ve ölçülmesi bu ortak özelliklerdir (Özbirecikli vd., 2017, s. 141). Bir çalışma veya etkinliğin tarımsal bir faaliyet olması, kabul görmesi o çalışmanın, etkinliğin yönetilebiliyor olup olmadığına bağlıdır. Bu çalışma ve etkinlik yönetilebilir değilse tarımsal faaliyet kabul edilmemektedir (Karapınar ve Eflatun, 2018, s. 145).

Tablo 1. Canlı Varlıklar, Tarımsal Ürün ve İşlenmiş Ürün Döngüsü

Canlı varlıklar	Tarımsal ürün	İşlenmiş ürünler
Yün sağlayan hayvanlar	İşlenmemiş yün	Halı, iplik
Süt hayvanları	İşlenmemiş süt	Yoğurt
Et hayvanları	İşlenmemiş et	Sucuk, salam
Pancar (şeker) bitkisi	Toplanmış, işlenmemiş pancar	Toz şeker
Tütün bitkileri	Toplanmış, işlenmemiş yapraklar	Sigara, işlenmiş tütün
Meyve veren ağaçlar	Toplanmış, işlenmemiş meyveler	Kurutulmuş meyve, meyve suyu
Zeytin ağaçları	Toplanmış, işlenmemiş zeytin	Sofralık zeytin, zeytin yağı

Kaynak: BOBİ FRS, p. 7.3.

Tarımla ilgili faaliyetler oldukça büyük bir grupta sınıflandırılmaktadır. Hayvan yetiştiriciliği, bitki yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği gibi faaliyetler bu faaliyetler için örnek gösterilebilmektedir. Tüm bu faaliyetler bazı ortak özellikler taşımaktadır. Değişim kapasitesi, değişimin yönetilebilir olması ve değişimin ölçülebilir olması bu ortak özelliklerdendir. Canlı hayvan ve canlı bitkiler biyolojik dönüşme özelliklerine haizdir, değişim kapasiteleri vardır. Tarımsal faaliyetle ilgili sürecin gerçekleşmesi için yeterli koşulların geliştirilmesi ya da bu

koşulların ortadan kalkmasını korumayı sağlamak bu dönüşümü kolaylaştırmaktadır. Bu çeşit bir kontrolün varlığı tarımsal faaliyetlerin diğer faaliyetler ile ayrışmasını sağlamaktadır. Biyolojik değişim ya da hasat sonucunda kalitede veya miktarda oluşan değişiklikler ölçülmekte ve izlenmektedir. Bu rutin bir yönetim işlevidir (TMS 41, p. 5).

Biyolojik dönüşüm sürecinin yönetilebildiği etkinlikler, tarımsal faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bunun dışındaki etkinlikler tarımsal faaliyet olarak kabul edilmemekte ve bu bölümün hükümleri bu tür faaliyetlere uygulanmamaktadır (BOBİ FRS, p. 7.2).

3. Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi

BOBİ FRS'ye göre tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi ve ölçümü bu bölümde canlı varlıklar ve tarımsal ürünler olarak iki ayrı başlıkta düzenlenmiştir. Şekil 1'de canlı varlıklar ve tarımsal ürünlerin ölçülmesine ilişkin bilgiler verilmiştir.

Şekil 1. BOBİ FRS, Tarımsal Faaliyetlerde Muhasebeleştirme

Kaynak: KGG, **Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Sunum 2**, İstanbul, 2017, s. 54.

TMS 41'e göre tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi bazı koşullara bağlanmıştır (Çevik ve Kırloğlu, 2016, s. 697; TMS 41, p. 10):

- Muhasebeleştirilecek varlığın işletmece kontrol ediliyor olması,
- Gelecekte varlık üzerinden kazanılacak ekonomik faydanın işletmeye aktarılacağı muhtemel olması,
- İlgili varlık için gerçeğe uygun değerin (GUD) veya maliyetin güvenilir olarak ölçülebiliyor olması gerekmektedir.

3.1. Canlı Varlıkların Ölçümü ve Muhasebeleştirilmesi

İşletmeler canlı varlık sınıflarını ölçmede, değerlemede isteğe bağlı olarak, GUD yöntemi ya da maliyet yöntemini tercih edebilmektedir. Bir işletme değerlendirme işleminde GUD tercih ettiyse sonrasında yapılacak değerlendirme işlemi için maliyet yöntemini kullanamamaktadır. Ancak maliyet yöntemi ile değerlendirme yapıldıktan sonra GUD tercih edilebilmektedir (BOBİ FRS, p. 7.5-6).

BOBİ FRS'nin ilgili bölümüne göre, canlı varlıkların muhasebeleştirilmesi için GUD seçimi yapıldığında canlı varlıkların ölçüm işlemi, satış ile ilgili maliyetlerden arındırılmış GUD kullanılarak yapılmaktadır. İlk kez muhasebeleştirme ile devam eden dönemlerde de bu şekilde değerlendirme yapılmakta, GUD'da meydana gelen farklara da kâr zarar tablosunda yer verilmektedir (Yalçın S, 2019, s. 215; BOBİ FRS, p. 7.7).

Bazı durumlarda canlı varlığın tercih edilen GUD yöntemi ile değerlemesi normalden daha fazla maliyet ve uğraş gerektirebilmektedir. Bu durumda varlık maliyet yöntemi kullanılarak ölçülmektedir. Şartlar GUD ile değerlemeyi uygun kıldığında yöntem yeniden kullanılmaya başlanmaktadır. Bununla birlikte ölçümden sonra bulunan GUD ile önceki defter değeriyle arasındaki fark kâr veya zarar olarak kayıt edilmektedir (BOBİ FRS, p. 7.8).

Maliyet yöntemini uygulamak isteyen işletmeler için yöntem basit ve anlaşılır ifade edilmiştir. Önce canlı varlık amortismanına tabi tutulmaktadır. Daha sonra amortisman tutarı ve birikmiş olan değer düşüklüğünden kaynaklı zararlar canlı varlığın maliyetinden indirilerek bulunan değer üzerinden değerlendirilmektedir (BOBİ FRS, p. 7.9).

Örnek 1: İştigal konusu büyükbaş hayvan yetiştiriciliği olan SÜTFEN A.Ş. bünyesindeki 10 inek 24.07.2018 tarihinde yavrulamıştır. Hayvanlardan 8'i daha önce süt vermemiş hayvanlardır. Yeni doğmuş hayvanlardan 4'ü erkek 6'sı da dişidir. Yeni doğmuş erkek hayvanların besiyeye alınması, dişi hayvanların da süt ineği olarak yetiştirilmek üzere sürüye katılması kararlaştırılmıştır.

Yeni doğmuş hayvanların piyasadaki değeri hayvan başına 900 TL'dir. Bu hayvanların satılacak olması halinde katlanılacak maliyetin de bir hayvan için 135 TL olduğu hesaplanmıştır. İlk kez doğum yapmış, süt vermeye başlayacak büyükbaş hayvanın piyasa değeri 8.000 TL, bu hayvanın satışa hazır duruma gelmesi için katlanılacak maliyet 340 TL ve

defter deęeri de 7.500 TL'dir. İşletme deęerlemede GUD yöntemi kullanılmaktadır (Yılmaz, 2014, s. 242).

BOBİ FRS hükümleri uyarınca ve bu bilgiler deęerlendirildiğinde, yeni doğmuş buzağuların iki ayrı grupta deęerlendirilmeleri gerekmektedir. Bu durumda, besiye ayrılan erkek hayvanların dönen varlık olarak, süt elde etmek için sürüye katılan dişi havanlar da duran varlık olarak ilgili hesaplarda izlenmeleri gerekmektedir. Birinci doğumu olan hayvanlar için bir biyolojik deęişim de söz konusu olduğundan yeniden deęerlendirilmeleri gerekmektedir. Bu hayvanlarda ki deęişimde artık süt veren birer hayvan olmalarından kaynaklanmaktadır.

Yeni doğan hayvanlar için GUD: $900 - 135 = 865$ TL

Birinci doğumu olan hayvanlar için GUD: $8.000 - 340 = 7.660$ TL

24.07.2018			
172 BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR HS.		3.460	
278 YAPIL.OLAN. CANLI VAR. YAT. HS.		5.190	
643 TARIMSAL FAALİYETLERDE DEĞERLEME ARTIŞLARI HS.			8.650
<i>Besi hayvanları (865 x 4)</i>			
<i>Süt hayvanları (865 x 6)</i>			
<i>Yeni doğan buzağuların kayıt edilmesi</i>			
31.12.2018			
272 BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR HS.		61.280	
278 YAP. OLAN CAN. VAR. YAT. HS			57.280
643 TARIMSAL FAALİYETLERDE DEĞERLEME ARTIŞLARI HS.			4.000
<i>Doğum yapan hayvanların deęerlemesi</i>			
/			

TMS 41'e göre canlı varlıkların GUD'u güvenilir bir şekilde tespit edilebiliyorsa ilk muhasebeleştirmede ve her raporlama dönemi sonunda GUD'dan satış maliyetleri düşülerek ölçülmesi gerekmektedir (TMS 41, p. 12). Canlı varlıkların dönem sonunda satış maliyetleri düşülerek bulunan GUD dönem başında satış maliyetleri düşülmüş GUD ile karşılaştırılmakta ve aradaki farklar gelir tablosunda raporlanmaktadır (Kıymetli Şen ve Karagül, s. 28; TMS

41, p. 26). Canlı varlıkların GUD’u net ve güvenilir bir şekilde ölçülemediğinde de canlı varlığın maliyetinden bu varlık ile ilgili tüm birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü karşılıkları düşülerek ölçülmektedir (Demirkol, 2008, s.114).

MSUGT-VUK hükümlerinde canlı varlıkların maliyet bedeliyle ölçülmekte olduğu ifade edilmektedir. Tarımsal faaliyet ile iştigal eden işletmelerin sahip olduğu canlı hayvanların maliyet bedelinin güvenilir bir şekilde tespit edilemediği durumlarda emsal bedelinden faydalanılmaktadır. Varlığın emsal bedeli işletmenin faaliyetini sürdürdüğü bölge için tespit edilmektedir. Emsal bedeli zirai kazanç komisyonu tarafından bulunan ortalama maliyet bedelini ifade etmektedir (VUK, m. 277).

MSUGT-VUK hükümleri uyarınca hazırlanmış hesap planında kullanılan hesap grupları diğer düzenlemelerde olduğu gibi tarımsal faaliyetlerin de muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına veri oluşturması bakımından yeterli olmamaktadır. KGK tarafından 13.12.2018 tarihinde finansal raporlama standartlarına uyumlu yeni hesap planı taslağı oluşturulmuştur. Aynı tarihte kamuoyu görüşlerine açılmış olan bu yeni hesap planı taslağı, yeni hesap grupları ve hesaplar içermektedir. Finansal tablolarını TMS/TFRS ya da BOBİ FRS ile düzenleyen işletmelerin bu hesap planından direkt olarak raporlama yapılacak verilere ulaşması hedeflenmiştir. Bununla birlikte MSUGT’u kullanan ve diğer tüm işletmeler için de yürürlükteki hesap planında bulunmayan ihtiyaç duyulabilecek hesaplara da yer verilmiştir.

Buna göre yeni hesap planı taslağında tarımsal faaliyetler ile ilgili 17 ve 27 kodlu hesap grubu “Canlı Varlıklar”, 643 kodlu “Tarımsal Faaliyetlerde Değerleme Artışları” ve 653 kodlu “Tarımsal Faaliyetlerde Değerleme Azalışları” hesaplarına yer verildiği görülmektedir. Çalışmada da işlenen örnekler için yeni hesap planı taslağındaki hesaplara yer verilmiştir.

3.2 Tarımsal Ürünlerin Ölçümü ve Muhasebeleştirilmesi

Tarımsal ürünler hasat edilecek duruma eriştiğinde muhasebeleştirilmeleri için değerlendirilmeye başlanmaktadır. BOBİ FRS hükümlerince değerlendirme, satış için katlanılan maliyeti indirilerek bulunmuş GUD ile yapılmaktadır. İlk muhasebeleştirilme anında meydana gelen kazanç ya da kayıpların da döneme ait kâr ya da zarar kalemine aktarılması gerekmektedir. Devam eden süreçte stok olarak kabul edilen ve ölçülen tarımsal ürünlerin değerlemesinden sonra bulunan tutar, ilgili ürünler için maliyet bedeli kabul edilmektedir (BOBİ FRS, p. 7.11).

Örnek 2. ULUÇAN TARIM A.Ş. hasat erişkinliğine ulaşmış zeytinliklerinden piyasa değeri 80.000 TL olan zeytin toplamıştır. İşletme bu hasat için toplam 48.000 TL gidere katlanmıştır. Bu giderler, DİMM 28.000 TL, DİG 12.000 TL ve GÜG 8.000 TL olarak bilinmektedir.

Bu hasat için yapılacak muhasebeleştirme işlemi de şu şekilde olacaktır (Özbirecikli vd., 2017, s. 141):

31.12.2018		
152 MAMULLER HS.		80.000
01. ZEYTİN		
643 TARIMSAL FAALİYETLERDE		32.000
DEĞERLEME ARTIŞLARI HS.		
711 DİMM YANSITMA HS.		28.000
721 DİG YANSITMA HS.		12.000
731 GÜG YANSITMA HS.		8.000
<i>Hasat edilen zeytinin stoklara alınması</i>		
/		

Değerleme yapılabilecek canlı varlıkların veya tarımsal ürünlerin işlem gördüğü bazı piyasalar bulunabilmektedir. İşletmenin faaliyet gösterdiği çevrede böyle bir piyasa varsa bu piyasalardaki fiyatlar GUD için bir kriter olabilmektedir. Eğer aynı çevrede farklı piyasalar da mevcutsa ve işletmenin bu piyasalara erişim imkânı varsa satış yapılması öngörülen piyasanın fiyatları ölçüt alınmaktadır (BOBİ FRS, p. 7.12).

Aktif bir piyasanın bulunmadığı durumlarda ise aşağıda sıralanan bilgilere ulaşılabiliyorsa bunlardan bir ya da birkaçı birden kullanılmaktadır (BOBİ FRS, p. 7.12):

- Canlı varlıkların ve tarımsal ürünlerin ait oldukları sektörce belirlenmiş ölçütler (hasat zamanında toplanacak ürünün ağırlığı üzerinden ya da bir besi hayvanının ağırlığının hayvandan sağlanacak etin kilosu nispetinde ölçülmesi),
- İşlemin ve raporlamanın yapıldığı tarihler zarfında ekonomik şartlarda belirgin değişimler oluşmamışsa en erken tarihli piyasa fiyatı,
- Canlı varlıkların ve tarımsal ürünlerin benzeri diğer varlıklar için piyasada belirlenmiş fiyatları.

Bu bilgiler bazen canlı varlık ve tarımsal ürünün GUD'u ile ilgili farklı sonuçlar verebilmektedir. Bu durumda kabul edilebilir GUD tahminlerini içeren görece küçük bir değer araldığından bu farklılıkların sebepleri de dikkate alınmak kaydıyla bir GUD tahmini yapılmaktadır. Bazen de canlı varlıklar kabul görmüş bir piyasa fiyatına ya da değerine sahip olmasa da GUD kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Canlı varlığın güvenilir kabul edilen bugünkü değeri de GUD ölçümünde dikkate alınabilmektedir (Karapınar ve Eflatun, 2018, s. 150; BOBİ FRS, p. 7.12).

TMS 41'e göre işletmelerin canlı varlıklardan sağladığı tarımsal ürünlerin değeri toplanıp hasat edildiği dönemde GUD'dan satış için katlanılan maliyet arındırılarak ölçülmektedir. Bu değerlendirme, "TMS 2 Stoklar" Standardı ya da konu ile ilgili diğer bir standardın uygulanma tarihindeki maliyeti ifade etmektedir (TMS 41, p. 13). Tarımsal ürünlerin GUD yaklaşımı ile ilk defa kayıt edilmesi esnasında kazanç ya da zarar oluşmaktadır. Standarda göre bu kazanç ya da zararların ilgili oldukları dönemin kâr zarar hesaplamalarında göz önüne alınması hususuna yer verilmiştir. TMS 41'in 32. paragrafında, işletmelerin tarımsal ürünleri için hasat zamanı geldiğinde yapılacak değerlemenin her zaman GUD'dan satış için katlanılan maliyet arındırılarak yapılması hükmüne yer verilmektedir. Bu ifade ile birlikte GUD'un her zaman güvenilir olarak ölçümlendiği vurgulanmaktadır (Kıymetli Şen ve Karagül, s. 29; TMS 41, p. 28, 32).

MSUGT-VUK'a göre tarımla ilgili faaliyetler sonucunda üretilmiş ürünler maliyet bedelleriyle değerlemeye tabi tutulmaktadır. Bu ürünlerin maliyetine hangi unsurların ilave edileceği Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir. Belirlenirken de VUK'un 275. maddesinde belirtilen unsurları kapsamaması gerektiği ifade edilmektedir (VUK, m. 276).

VUK madde 275 uyarınca maliyet bedeli;

- Ürünün meydana getirilmesinde kullanılan hammadde bedeli,
- Ürünün imalinde ürüne düşen işçilik,
- Ürüne düşen genel giderler,
- İhtiyari olmak üzere ürüne düşen genel yönetim giderleri,
- Ürünün piyasaya ambalajlı sunulması gerektiği durumlar için ürüne düşen ambalaj giderleri, unsurlarını içermektedir (VUK, m. 275).

3.3 Tarımsal Faaliyetlerin Sunumu

BOBİ FRS hükümlerince canlı varlıklara ayrı bir grupta yer verilmektedir. “Canlı Varlıklar” isimli bu hesap grubu hem dönen varlıklar hem de duran varlıklar kısımlarında finansal durum tablosunda yer almakta ve kullanılmaktadır. Kâr veya zarar tablosunda ise “Tarımsal Faaliyetlerde Gerçeğe Uygun Değer Farkları” kalemi kullanılmaktadır. Canlı varlıkların değerlendirme tespitlerinden oluşmuş kazanç ile kayıpların da bu kalem altında gösterileceği hükmü yer almaktadır (BOBİ FRS, p. 7.13-14).

TMS 41’e göre canlı bir varlığın GUD’dan varlığın satışı için katlanılan maliyetten arındırılarak ilk defa kayıt edilmesi esnasında meydana gelen kazanç ya da zararlarla söz konusu varlığın GUD’daki değişimden meydana gelen kazanç veya zararların, ilgili dönem kâr veya zararı hesaplanırken göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Varlığın ilk defa kayıt edilmesi esnasında zararlar karşılaşılabilmektedir. Bunun nedeni satışta katlanılan maliyetlerin GUD’dan varlığın satışı için katlanılan maliyetten arındırılarak uygulanan ölçüde indirilmesidir. Bununla birlikte ilk muhasebeleştirme sonucunda kazanç da meydana gelebilmektedir. GUD’dan varlığın satışı için katlanılan maliyetten arındırılarak uygulanan ölçüm ve değerlemeden kaynaklanan kazanç ve zararlar ait oldukları dönem kârı veya zararının tespitinde göz önüne alınmaktadır. Hasat işlemi neticesinde elde edilen ürünler ilk kez muhasebe kayıtlarına alındığında da kazançlar ya da zararlar meydana gelebilmektedir (TMS 41, p. 26-29).

MSUGT-VUK’da canlı varlıklar ile ilgili sunum hükümleri içeren herhangi bir bölüm yer almamaktadır. Halen kullanılmakta olan muhasebe sisteminde canlı varlıklar, dönen varlıklar ve duran varlıklar ana hesap gruplarında izlenmektedir. Dönen varlıklar hesap grubunda stoklar, duran varlıklar hesap grubunda ise maddi duran varlıklar kalemleri kullanılmaktadır (Akdoğan ve Sevilengül, s. 46).

Tablo 2’de tarımsal faaliyetlerde canlı varlıklar için muhasebeleştirme ölçme ve sunum ile tarımsal ürünler için muhasebeleştirme ölçme ve sunum VUK-MSUGT, TMS/TFRS ve BOBİ FRS hükümlerince karşılaştırılmış ve özetlenmiştir.

Tablo 2. Tarımsal Faaliyetlerin Karşılaştırılması

İŞLEM	VUK-MSUGT	TMS/TFRS	BOBİ FRS
-------	-----------	----------	----------

Canlı Varlıklarda Ölçüm	Maliyet bedeli kullanılmaktadır. Bir zirai işletmeye ait olan hayvanlar için maliyet bedeli kullanılamıyorsa emsal bedel kullanılmaktadır.	Gerçeğe uygun değer kullanılmaktadır.	Gerçeğe uygun değer ya da maliyet yöntemi kullanılmaktadır.
Tarımsal Ürünlerde Ölçüm	Maliyet bedeli kullanılmaktadır.	Gerçeğe uygun değer kullanılmaktadır.	Gerçeğe uygun değer kullanılmaktadır.
Sunum	Sunum ile ilgili bir hüküm yer almamaktadır.	“Canlı Varlıklar” hesap grubunda ayrı sunulmaktadır.	“Canlı Varlıklar” hesap grubunda ayrı sunulmaktadır.

Kaynak: KGK, **Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Sunum 2**, İstanbul, 2017, s.59.

Sonuç ve Değerlendirme

Çalışma amacına uygun olarak BOBİ FRS, TMS/TFRS ve VUK-MSUGT hükümleri çerçevesinde karşılaştırılmış, farklılık arz eden konularda tespitlerde bulunulmuştur. Tarımsal faaliyetler çerçevesinde BOBİ FRS ve TMS/TFRS hükümlerinin büyük ölçüde uyumlu olduğu görülmektedir. Aralarındaki fark canlı varlıkların ölçümünde BOBİ FRS bölüm 7’de gerçeğe uygun değer yöntemine ek olarak maliyet yönteminin de kullanılmasıdır. Standartlar ile MSUGT-VUK arasındaki farklar açısından bakıldığında ilk göze çarpan unsurlardan biri gerçeğe uygun değer yaklaşımıdır. Standartlarda canlı varlıklardaki dönüşüm özelliği üzerinde hassasiyet ile durulmuş varlıklardaki dönüşümü değerlemede en yakın sonucu verecek olan gerçeğe uygun değer kullanılacağı belirtilmiştir. MSUGT-VUK’da canlı varlıklar maliyet bedeli değerlendirilmekte dönüşüm özellikleri ile ilgili ayrı bir hükme yer verilmemektedir. Maliyet bedeli tespit edilemeyen durumlarda emsal bedel kullanılabilmesi ifade edilmektedir.

Standartlar ve MSUGT-VUK arasındaki bir diğer fark da standartlarda hangi faaliyetlerin tarımsal faaliyet olarak kabul edileceği açık ve net olarak belirlenmişken, MSUGT-VUK hükümlerinde herhangi bir düzenleme olmamasıdır. Bununla birlikte vergi mevzuatı paralelinde hazırlanmış tekdüzen hesap planı da tarımsal faaliyetler için yeterli görülmemektedir. Buna göre maliyet bedeli ile gerçeğe uygun değer ile değerlemenin getirdiği farkların yetersiz hesap planı ile finansal tablolara aktarıldığında, standartlar ile hazırlanmış finansal tabloların MSUGT-VUK ile hazırlanmış finansal tablolara göre daha şeffaf ve güvenilir olduğu görülmektedir.

KGK tarafından taslağı yayımlanan finansal raporlamaya uygun yeni hesap planı, gerçeğe uygun değer yaklaşımı kullanıldığında tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgilerin finansal tablolara daha doğru aktarıldığı ve finansal tablo bilgi kullanıcıları için güvenilir ve gerçeğe uygun bilgi sağladığı görülmektedir. Yapılan bu çalışmaların işletmelerin hazırladıkları finansal tabloları daha karşılaştırılabilir ve daha objektif kıldığı kanaatindeyiz. Çalışmanın bundan sonra bu alanda yapılacak çalışmalar için karşılaştırma ve literatür desteği sağlayacağını, muhasebe ve finansal raporlama uygulayıcıları için bir katkı olacağını düşünmekteyiz.

Kaynakça

AKDOĞAN, N, SEVİLENGÜL, O. (2007). Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyum İçin Tekdüzen Hesap Planında Yapılması Gereken Değişiklikler. Mali Çözüm Dergisi 84, 29-70.

CAVLAK, H, ATAMAN, B. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (Bobi Frs) ile Tam Set Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (Tms/Tfrs) Karşılaştırılması, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2,3, 153-168.

ÇEVİK, Z, KIRLIOĞLU, H. (2016). Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 41 Tarımsal Faaliyetlerin Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği İşletmelerinde Uygulanması, *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, özel sayı, 694-703.

DEMİRKOL, Ö. (2008). Canlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerini Belirleme Hiyerarşisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 1,2, 113-124.

DOĞAN, A. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı ile TMS/TFRS Karşılaştırması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9,4, 770-786.

DOĞAN, A. (2018). Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı ile VUK/MSUGT Karşılaştırması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 80, 115-132.

DOĞAN, Z, ARSLAN, S. (2018). Tarımsal Faaliyetler Standardı: TMS-41 Çerçevesinde Su Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10,4, 1047-1065.

GÜCENME GENÇOĞLU, Ü. (2008). Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 76, 1-24.

KARAPINAR, A, EFLATUN, A.O. (2018). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Uygulama ve Yorumları (1 b.). Ankara: Gazi Kitapevi.

KGK. (2017). Basın Duyurusu: “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Yayımlanmıştır”. www.kgk.gov.tr, Erişim tarihi: (02.05.2020).

KGK. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı 2. Sunum. https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TMS%20Sunumlar/BOB%20%20FRS%20_B%20C3%B6l%C3%BCm.pdf. Erişim tarihi: (25.04.2020).

KGK, “TMS 41 Tarımsal Faaliyetler”. http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2016/TMS/TMS41.pdf. Erişim tarihi: (29.04.2020).

KGK (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), Ankara.

KIYMETLİ ŞEN, İ, KARAGÜL A.A. (2014). Yeni Bir Maddi Duran Varlık Sınıfı Olarak Taşyıcı Bitkiler: Muhasebe ve Ölçme, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 3, 27-48.

KIYMETLİ ŞEN, İ, ÖZBİRECİKLİ, M. (2018). KÜMİ FRS'nin İş Dünyasına Sağlayabileceği Yararlar: BOBİ FRS, TMS/TFRS ve Mevcut Muhasebe Sistemi ile Mukayeseli Bir İnceleme, Muhasebe Bilim Dergisi, 22 (özel sayı), 1-19.

KIYMETLİ ŞEN, İ, ÖZBİRECİKLİ, M. (2020). BOBİ FRS'nin Muhasebe Uygulamalarına Getirdiği Değişiklikler: BOBİ FRS, TMS/TFRS ve Mevcut Muhasebe Sistemi Çerçevesinde Bir İnceleme, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Özel Sayı, 462-484.

ÖZBİRECİKLİ, M, KIYMETLİ ŞEN, İ, TÜM, K. (2017). Uygulamaya Dönük Açıklamalarla BOBİ FRS (1 b.). Ankara: Detay Yayıncılık.

RESMÎ GAZETE, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56). Resmî Gazete Sayısı: 30138 Mükerrer (29.07.2017).

SABUNCU, B. (2019). Financial Reporting Standard for Large and Medium-Sized Enterprises in Regard to Agricultural Activities, Muhasebe ve Finansman Dergisi, özel Sayı, 431-444.

TAŞTAN, H, AZALTUN, M, MERT, H. (2013). Büyükbaş Canlı Varlık İşletmelerinde Tms-41 Tarımsal Faaliyetler Standardının Uygulanmasına Eğitsel Bakış, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 15,2, 117-130.

YALÇIN, S. (2019). Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde Stoklar: Muhasebeleştirme, Değerleme, Sunum ve Açıklamalar, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 60, 202-222.

YILMAZ, E. (2014). TMS-41 Tarımsal Faaliyetler Standardı Kapsamında Büyükbaş Canlı Varlıkların Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 22, 232-248.